

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4441976>
УДК 37.013.75

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ В ЦЕЛОСТНОМ ПЕДАГОГИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ В СОВРЕМЕННОМ ОБРАЗОВАНИИ

В.И. Колесов,

заслуженный работник высшей школы Российской Федерации, д.пед.н.,
к.э.н., проф., академик РАН,
Ленинградский государственный
университет им. А.С. Пушкина,
г. Санкт-Петербург

Аннотация: Авторами статьи рассматривается инновационная модель для дальнейшего раскрытия проблем в развитии педагогической системы в вузах, включает в неё обучающую и воспитательную сущность для подготовки студентов к новым экономическим условиям.

Ключевые слова: специфический процесс, познавательная деятельность, образовательные технологии, образовательная функция, управление процессом

PEDAGOGICAL TECHNOLOGIES IN THE WHOLE PEDAGOGICAL PROCESS IN MODERN EDUCATION

V.I. Kolesov,

Honored Worker of Higher School of the Russian Federation, Doctor of
Pedagogical Sciences, Candidate of Economic Sciences, Prof., Academician of
RAE,
Leningrad State
University named after A.S. Pushkin,
St. Petersburg

Abstract: The authors of the article consider an innovative model for further disclosure of problems in the development of the pedagogical system in universities, includes in it a teaching and educational essence for preparing students for new economic conditions.

Key words: specific process, cognitive activity, educational technologies, educational function, process control

В третьем тысячелетии происходят глобальные изменения, затрагивающие все наиболее важные сферы общественной жизни. Начавшийся процесс модернизации поставил перед педагогами новые цели и задачи, от успешного решения которых зависит успех проводимой реформы.

Очевидно, что предъявление новых требований к уровню образования и развития личности, изменения, происходящие в обществе, обуславливают появление новых концепций, технологий и методов обучения, главная цель которых состоит в повышении качества высшего образования.

Обучение – самый важный и надёжный способ получения систематического образования. Обучение есть не что иное, как специфический процесс познания, управляемой педагогом. Именно направляющая роль учителя обеспечивает полноценное усвоение школьниками знаний, умений и навыков, развитие их умственных сил и творческих способностей. Деятельность учителя обычно называют преподаванием, а деятельность ученика – учением.

Термин преподаванием следует считать условным, поскольку учитель не только преподаёт (преподносит) знания, но ещё и развивает, и воспитывает учащихся.

По мнению Аминова А.Х., учение же не только процесс овладения тем, что дано преподаванием, это сложный процесс познавательной деятельности, в котором происходит освоение обобщённого опыта, накопленного человечеством в виде знаний, это и приобретение индивидуального опыта познания при помощи самостоятельного оперирования знаниями, овладения необходимыми действиями и способами [1, 2].

Познавательная деятельность – это единство чувственного восприятия, теоретического мышления и практической деятельности. Она осуществляется на каждом жизненном шагу, во всех видах деятельности и социальных взаимоотношений учащихся (производительный и общественно полезный труд, ценностно-ориентационная и художественно-эстетическая деятельность, общение), а также путем выполнения различных предметно-практических действий в учебном процессе (экспериментирование, конструирование, решение исследовательских задач и т. п.).

Но только в процессе обучения познание приобретает четкое оформление в особой, присущей только человеку учебно-познавательной деятельности, или учении. Процесс познания учащихся протекает в совместной деятельности с учителем, под его руководством.

Ш.А. Амонашвили считает, что учитель направляет этот процесс в соответствии с возрастными возможностями и особенностями учащихся, он

систематизирует, конкретизирует содержание обучения, придаёт логическое обоснование знаниям, которым овладевают учащиеся, он изыскивает наиболее рациональные пути вооружения своих учеников умениями, нужными в самостоятельном познании, вырабатывает навыки [1].

Процесс обучения происходит в постоянном общении учащихся с учителем, что оказывает большое влияние на характеры протекания познавательной деятельности. Познавательная деятельность учащихся протекает также в общении со сверстниками.

На базе этого создаются многообразные отношения, которые, хотя и косвенно, оказывают значительное влияние на учение благодаря обмену и научной информацией, поддержке и взаимопомощи в поиске, общественной оценки результатов учебного труда.

В современном понимании для обучения характерны следующие признаки:

- цель (общая как приспособление к жизни), задачи;
- совместная деятельность учителей и учащихся;
- преподавание (руководство со стороны учителя);
- чтение (самостоятельная работа учащихся);
- организация процесса;
- соответствие закономерностям возрастного развития учащихся;
- сочетание технологичности и творчества учителей и учащихся;
- соответствие требованиям жизни;
- одновременное осуществление воспитания, развития,

формирования учащихся [2].

Успех обучения в конечном итоге определяется отношением школьников к учению, их стремлению к познанию, способностью осознанно и самостоятельно приобретать знания, умения, навыки, активностью. Ученик не только объект обучающих воздействий, он субъект специально организуемого познания, субъект педагогического процесса.

По мнению Байбаевой М.Х.. развитие ученика происходит только в процессе его собственной деятельности, то основой обучения следует считать не преподавание, а учение [3].

Основной смысл образовательной функции состоит в вооружении учащихся системой научных знаний, умений, навыков с целью их использования на практике.

Научные знания – главный компонент образования включают в себя факты, понятия, законы, закономерности, теории, обобщенную картину мира. В соответствии с образовательной функцией они должны стать достоянием личности, войти в структуру её опыта.

Наиболее полная реализация этой функции должна обеспечить полноту, систематичность и осознанность знаний, их прочность и действенность. Конечным результатом реализации образовательной функции является действенность знаний, выражающаяся в сознательном оперировании ими, способности мобилизовать прежние знания для получения новых, также сформированность важнейших как специальных (по предмету), так и общеучебных умений и навыков.

Умение это умелое действие направляется чётко осознаваемой целью, а в основе навыка, то есть автоматизированного действия, лежит система упрочившихся связей.

Умения образуются в результате упражнений, которые варьируют условия учебной деятельности и предусматривают её постепенное усложнение. Для выработки навыков необходимы многократные упражнения в одних и тех же условиях. Воспитательная функция.

Воспитывающая функция вытекает из содержания, форм и методов обучения, но вместе с тем она осуществляется и посредством специальной организации общения учителя с учащимися.

Т. Голубев в своих научных трудах, рассматривает, что объективно обучение не может не воспитывать определённых взглядов, убеждений, отношений, качеств к личности. Формирование личности вообще невозможно без усвоения системы нравственных и других понятий, норм и требований [4].

Развивающая функция. Правильно поставленное обучение всегда развивает обучение, однако развивающая функция осуществляется более эффективно при специальной направленности взаимодействия учителей и учащихся на всестороннее развитие личности.

В контексте традиционных подходов к организации обучения осуществления развивающей функции, как правило, сводится к развитию речи и мышления [3]

В.М. Кларин рассматривает управления процессом обучения и предполагает прохождение определённых этапов в соответствии с заданной структурой педагогического процесса и самой педагогической деятельности:

- планирование;
- организация деятельности учащихся;
- регулирование (стимулирование) процесса обучения;
- контроль (стимулирование активности и самостоятельности);
- оценивание;
- анализ результатов решения педагогической задачи [5].

Исторически первым известным видом систематического обучения является широко применявшийся древнегреческим философом Сократом и

его учениками метод отыскания истины путём постановки наводящих вопросов.

Он получил название метод сократической беседы – постановкой вопроса учитель возбуждал любопытство, познавательный интерес ученика и сам, рассуждая, в поисках ответа на него вёл мысль ученика по пути познания.

Догматическое учение – первый вид коллективной организации познавательной деятельности, где главными видами были слушание и механическое заучивание. Объяснительно – иллюстративное обучение пришло вследствие широкого привлечения в учебный процесс наглядности.

Основная цель этого обучения – формирование умений и навыков. Это пассивно-созерцательное обучение характерно для традиционной школы. Главная задача учителя сводится к изложению материала [6]. Самостоятельное добывание знаний, как новый вид обучения появился в начале XX века.

В целом это выглядело так: на вводном занятии учитель ставил проблему, указывал литературу, инструктировал учащихся и назначал сроки выполнения задания. В чистом виде этот вид обучения имел много недостатков: не обеспечивалась систематичность знания, отсутствовал контроль, позиция учителя была пассивной [2].

Ученые Колесов В.И., Смолонская А.Н., указывают на то, что в настоящее время с целью улучшения учебного процесса в системе образования применяются педагогические технологии для улучшения учебного процесса, внедрение педагогических технологий в учебный процесс – это требование времени. Основным требованием применения педагогических технологий является повышение эффективности образовательного процесса, достижение учебного результата обучающихся за установленный срок.

В вузах по направлению бакалавриата, где студенты изучают инженерские, гуманитарные, а также технические и специальные дисциплины. В данном случае считаем, что образование, это как целостное явление – одна из наиболее значимых подсистем общества, поэтому его законы – это продукт внутренней самоорганизации. Закономерность более широкое по объёму понятие, чем «закон» и рассматривается как результат совокупного действия множества законов. Закономерности обучения выражают существенные и необходимые связи между его условиями и результатом [6].

В обучении находят свое применение законы диалектики:

- закон единства и борьбы противоположностей;
- закон переход количественных накоплений в качественные изменения; – закон отрицания отрицаний [4].

Большое значение для организации и осуществления процесса обучения имеет категория меры:

- категории сущности и явления;
- единство содержания и формы;
- категория необходимости;
- категории случайности;
- категории времени [5].

Эффективность процесса обучения закономерно зависит от тех условий, в которых он протекает (материальных, гигиенических, социально-психологических). К числу значимых условий обучения относится профессионализм учителя, его творческий потенциал, способность к рефлексии, стремления к своевременному пополнению знаний и коррекции личностных качеств [4].

Основными структурными типами управления в вузах выступают преподаватель-студент, преподаватель – учебная группа, кафедра – учебная группа. В данной структуре студент всегда будет интересующим исполнителем.

Сложившимися организационными формами обучения в высшей школе является лекции, семинары, самостоятельная работа, которым соответствуют групповые или коллективные и индивидуальные формы обучения. Взаимоотношения участников учебного процесса осуществляется через общения и коммуникации в обучении. Важную роль в процессе обучения играет общение [6].

По нашему мнению. Именно общение – это не только информационный процесс, но и процесс взаимодействия, в котором люди выступают друг относительно друга как объекты и субъекты воздействия. В ходе такого взаимодействия происходит формирование учащегося как личности. Поэтому общение в обучении становится также факторами воспитания, и главная задача педагогов состоит в том, чтобы организовать общение и коллективные формы обучения [6]. В основе вышесказанного играет важную роль учебно-познавательная деятельность.

Учебно-познавательная деятельность - процессы присвоения определенного круга знаний, добытых другими, и выработка своего собственного научного понимания окружающей действительности.

В условиях интенсивного внедрения информационных технологий в образовательный процесс особую значимость приобретает проблема активизации познавательной деятельности в дидактике гуманитарных дисциплин к условиям компьютерного обучения [6].

Деятельность преподавателя при этом называется преподаванием, а деятельность учащихся – учением. В условиях интенсивного внедрения информационных технологий в образовательный процесс особую значимость

приобретает проблема активизации познавательной деятельности в дидактике гуманитарных дисциплин к условиям компьютерного обучения, которые придают инновационность в учебной деятельности.

Таким образом. Обучение – это педагогический процесс, в котором обучающиеся под руководством учителя получают навыки и опыт по применению систематизированных знаний основ изучаемых дисциплин.

Этот двусторонний процесс, соединяющий в себе деятельность учителя (обучение). Организация эффективного обучения возможна только при знании и умелом использовании разнообразных форм организации педагогического процесса.

Именно. В условиях интенсивного внедрения информационных технологий в образовательный процесс, особую значимость приобретает проблема активизации познавательной деятельности в дидактике гуманитарных дисциплин к условиям компьютерного обучения. Психологические особенности обучения в процессе образования

Список литературы

[1] Амонашвили Ш.А. Воспитательная и образовательная функции оценки учения школьников. / Ш.А. Амонашвили. – М.: 1975. 85 с.

[2] Аминов А.Х. Организационно-педагогические основы совершенствования системы повышения квалификации работников народного образования. / А.Х. Аминов. – Самарканд, 2001. 157 с.

[3] Байбаева М.Х. Традиционное обучение в целостном педагогическом процессе. / М.Х. Байбаева, Н. Юлдашева, Д. Хайдарова. // Молодой ученый. – 2016. № 4. 746-749 с.

[4] Гулбоев Т. Новые педагогические технологии и использование их в процессе обучения. Навоий, 2001. / Т. Гулбоев, А.Р. Радугина. // Педагогика и психология. Учебник. – М.: Прогресс 2009. 321 с.

[5] Кларин В.М. Педагогическая технология в учебном процессе. / В.М. Кларин, И.П. Саченко. // Психология творчества. – М.: Знание, 2009. 173 с.

[6] Колесов В.И., Смолонская А.Н. Теоретические основы педагогики в XXI веке: учебник по дисциплине «Педагогика». / В.И. Колесов, А.Н. Смолонская. // Изд. 4-е. – Санкт-Петербург: ООО НПО ПБ АС, 2021. 386 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Amonashvili Sh.A. The upbringing and educational functions of assessing the teaching of schoolchildren. / Sh.A. Amonashvili. - M.: 1975.85 p.

[2] Aminov A.Kh. Organizational and pedagogical foundations for improving the system of advanced training for public education workers. / A.Kh. Aminov. - Samarkand, 2001.157 p.

[3] Baybaeva M.Kh. Traditional teaching in a holistic pedagogical process. / M.Kh. Baibayev, N. Yuldashev, D. Khaidarov. // Young scientist. - 2016. No. 4. 746-749 p.

[4] Gulboyev T. New pedagogical technologies and their use in the learning process. Navoi, 2001. / T. Gulboyev, A.R. Radugin. // Pedagogy and psychology. Textbook. - M.: Progress 2009.321 p.

[5] Klarin V.M. Pedagogical technology in the educational process. / V.M. Clarin, I.P. Sachenko. // Psychology of creativity. - M.: Knowledge, 2009.173 p.

[6] Kolesov V.I., Smolonskaya A.N. Theoretical foundations of pedagogy in the XXI century: a textbook on the discipline "Pedagogy". / IN AND. Kolesov, A.N. Smolonskaya. // Ed. 4th. - St. Petersburg: NPO PB AS LLC, 2021.386 p.

© В.И. Колесов, 2020

Поступила в редакцию 29.12.2020

Принята к публикации 5.01.2021

Для цитирования:

Колесов В.И. Педагогические технологии в целостном педагогическом процессе в современном образовании // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. №1-1(3). С. 69-76. URL: <https://ip-journal.ru/Архив/>